

Elektr va maishiy texnika ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi ko‘p omillarga bog‘liq. Innovatsion texnologiyalarni kengaytirish, resurslardan oqilona foydalanish, malakali kadrlar tayyorlash va davlat qo‘llab-quvvatlashini kuchaytirish orqali sohada samaradorlikni oshirish mumkin [1, B. 97]. Natijada ishlab chiqarish tannarxi pasayadi, mahsulot sifati yaxshilanadi, eksport salohiyati kengayadi va mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo‘shiladi [5, B. 141].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I.A. O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarini chuqurlashtirish yo‘llari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – 250 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sanoatni modernizatsiya qilish va diversifikatsiya qilish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” qarori. – Toshkent, 2020. – 40 b.
3. Xolboev A.X., Qodirov B.B. Sanoat korxonalarida samaradorlikni oshirish masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 180 b.
4. Yusupov M.M. Innovatsion boshqaruv asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018. – 200 b.
5. OECD. Innovation in Manufacturing Industries. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 210 p.
6. World Bank. Enhancing Industrial Competitiveness. – Washington: World Bank, 2021. – 145 p.
7. Artel Electronics. Yillik hisobot 2023. – Toshkent: Artel, 2023. – 95 b.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Аблаева Алие Айдеровна

Базовый докторант Ташкентского государственного транспортного
университета

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы обеспечения надёжного электроснабжения систем автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта, а также уязвимости традиционных SCADA-систем при применении в данной инфраструктуре. Предложена архитектура комплексной системы контроля электроснабжения, основанная на принципах криптографической защиты и концепции «нулевого доверия». Приведён алгоритм функционирования системы, включающий уровни формирования команд, их обработки, исполнения и обратной связи. Обоснована целесообразность внедрения алгоритмов искусственного интеллекта для предиктивного управления. Показано, что использование предложенной системы снижает вероятность аварийных ситуаций, повышает отказоустойчивость и обеспечивает интеллектуальное управление энергоснабжением железнодорожной инфраструктуры.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, электроснабжение, автоматика и телемеханика, SCADA, криптографическая защита, искусственный интеллект.

MANAGEMENT OF A COMPREHENSIVE POWER SUPPLY CONTROL
SYSTEM FOR AUTOMATION AND TELEMCHANICS DEVICES FOR
RAILWAY TRANSPORT

Ablayeva Aliye Aydarovna

Doctoral student at Tashkent State Transport University

Abstract: The article discusses the problems of ensuring a reliable power supply for railway automation and telemechanics systems, as well as the vulnerabilities of traditional SCADA systems when used in this infrastructure. The article proposes an architecture for a comprehensive power supply control system based on the principles of cryptographic protection and the concept of ‘zero trust’. The article provides an algorithm for the functioning of the system, including the levels of command formation, processing, execution and feedback. The article justifies the feasibility of introducing artificial intelligence algorithms for predictive control. It is shown that the use of the proposed system reduces the likelihood of emergencies, increases fault tolerance and provides intelligent management of the power supply to the railway infrastructure.

Keywords: railway transport, power supply, automation and telemechanics, SCADA, cryptographic protection, artificial intelligence.

Надёжность электроснабжения систем автоматики и телемеханики является критически важным условием безопасного функционирования железнодорожного транспорта. Отказы или вмешательство в работу устройств автоматики могут привести к остановке движения поездов и созданию аварийных ситуаций.

Традиционно для мониторинга и управления электроснабжением применяются SCADA-системы и автоматизированные системы телемеханики (АМТ). Однако они обладают рядом ограничений: недостаточной помехозащищённостью, уязвимостью к кибератакам и ограниченными средствами фильтрации команд. В связи с этим актуальной задачей является создание комплексной системы контроля, сочетающей современные средства защиты и интеллектуального анализа данных.

Предлагаемая система контроля электроснабжения устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте содержит установленное в диспетчерском пункте многофункциональное аппаратно-программное устройство автоматизированного рабочего места диспетчера, сеть передачи данных, включающую локальную сеть IP и сетевые коммутаторы, входами/выходами подключенные к локальной сети IP, линейные контролируемые пункты, модуль защиты диспетчерского пункта [1-3]. Структурная схема архитектуры управления комплексной системы контроля электроснабжения устройств автоматики и телемеханики для железнодорожного транспорта представлена на рисунке 1.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) энергодиспетчера является центральным элементом управления. Оно формирует управляющие команды, обеспечивает визуализацию мнемосхемы диспетчерского круга и отображает состояние оборудования в режиме реального времени.

Модуль защиты диспетчерского пункта – специализированный микропроцессор, отвечающий за цифровое подписание исходящих пакетов, проверку входящих сообщений и координацию защиты линейных пунктов.

IP-сеть передачи данных включает в себя локальную вычислительную сеть и сетевые коммутаторы. Сеть обеспечивает маршрутизацию пакетов и соединение с линейными контрольными пунктами.

Линейные контрольные пункты (КП) – аппаратно-программные комплексы, имеющие уникальные сетевые адреса и осуществляющие взаимодействие с конкретными устройствами электроснабжения. Каждый КП оснащён модулем защиты. **Модули защиты линейных контрольных пунктов** обеспечивают проверку подлинности команд и обратных сообщений. Они реализуют криптографическую обработку с использованием ЭЦП, что исключает возможность вмешательства.

Устройства электроснабжения устройств автоматики и телемеханики – это коммутационная аппаратура, распределительные щиты, источники

бесперебойного питания и другое оборудование, отвечающее за электроснабжение объектов СЦБ.

Рис 1. Структурная схема архитектуры управления комплексной системы контроля электроснабжения устройств автоматики и телемеханики для железнодорожного транспорта

Формирование и подготовка управляющей команды. Диспетчер, находясь за АРМ, выбирает на мнемосхеме объект управления (например, фидер, секционный разъединитель или источник резервного питания). Программное обеспечение АРМ формирует **первичный пакет данных**, включающий уникальный сетевой адрес линейного контрольного пункта (КП), идентификатор конкретного устройства электроснабжения, тип команды (включить, отключить, переключить, запросить диагностику и др.), временную метку для предотвращения «повторных атак». Пакет передаётся в **модуль защиты диспетчерского пункта** для защиты.

Криптографическая обработка и защита данных включает в себя **подписание пакета, генерация пары ключей, шифрование канала, маршрутизация**. Модуль защиты диспетчерского пункта накладывает электронный ключ на пакет с использованием закрытого ключа. Система

формирует пару открытый/закрытый ключ для конкретного сеанса обмена. Это предотвращает возможность подмены данных при длительной работе. Пакет может дополнительно проходить через защищённый VPN-туннель, исключающий перехват на уровне сети. Подписанный пакет направляется в IP-сеть и передаётся к требуемому контрольному пункту через сетевые коммутаторы [4-5].

Далее осуществляется приём и проверка пакета на линейном контрольном пункте. Контрольный пункт принимает сообщение через модуль защиты контрольного пункта. Далее проходит **проверку электронный ключ**, модуль защиты контрольного пункта с помощью открытого ключа проверяет подлинность пакета. Если ключ корректен, пакет передаётся дальше. Если ключ не соответствует, пакет блокируется и отправляется отчёт о попытке несанкционированного доступа. Контрольный пункт анализирует идентификатор устройства и команду. Если команда не соответствует конфигурации контрольного пункта или режиму работы оборудования (например, повторное включение уже включенного устройства), она игнорируется и фиксируется в журнале.

После осуществляется исполнение управляющей команды.

Контрольный пункт преобразует команду в физический сигнал, Устройство электроснабжения выполняет замыкание или размыкание цепи, переключение источника питания, включение резервного питания, проводит тестовый цикл самодиагностики.

Устройство электроснабжения выполняет **самодиагностику**: проверку состояния датчиков контроля. Контрольный пункт собирает данные мониторинга и формирует **обратный пакет**, содержащий текущее состояние устройства (включено/выключено/ошибка), диагностические параметры (напряжение, ток, температура), метку времени. Обратный пакет подписывается электронным ключом в модуле защиты контрольного пункта и направляется в IP-сеть.

Модуль защиты диспетчерского круга на диспетчерском пункте проверяет электронный ключ входящего пакета. АРМ обновляет состояние объекта на мнемосхеме диспетчерского круга. Диспетчер получает визуальную и звуковую индикацию, успешное выполнение команды или наличие ошибок или аварийных сигналов. Все события автоматически фиксируются в журнале для последующего анализа [8].

При обнаружении недействительного ключа команда блокируется. При повторной атаке система может автоматически разорвать соединение с подозрительным контроллером. В случае отказа канала связи включается резервный канал. Если неисправен один из модуль защиты контрольного пункта, управление объектом может быть передано через соседний контрольный пункт при наличии обходного маршрута.

Снижение вероятности аварийных ситуаций. Благодаря фильтрации недопустимых команд на уровне контрольного пункта исключается вероятность выполнения ошибочных или вредоносных действий. Система в режиме реального времени отображает состояние оборудования, фиксирует все события и автоматически предупреждает о сбоях.

В отличие от SCADA новая система имеет встроенные механизмы криптографической защиты, защищает не только протокол передачи, но и каждую команду управления, работает по принципу «нулевого доверия» (Zero Trust) — команда считается допустимой только при подтверждении её подлинности, предусматривает резервирование каналов связи и узлов управления, что повышает отказоустойчивость [9].

В результате внедрения искусственного интеллекта возможно снижение аварийности и количества внеплановых ремонтов, повышение эффективности использования оборудования, автоматизация части функций диспетчера (умные подсказки, рекомендательные системы), повышение киберустойчивости системы.

Внедрение криптографических механизмов исключает подмену команд и обеспечивает достоверность обмена данными между диспетчером и линейными

контрольными пунктами. Система реализует замкнутый цикл управления: от формирования команды до обратной связи и визуализации результата, включая обработку ошибок и кибератак. Показано, что система эффективно реагирует как на аварийные ситуации (отключение питания на перегоне), так и на киберугрозы, обеспечивая восстановление работоспособности и документирование событий. Применение методов искусственного интеллекта (прогнозирование отказов, цифровые двойники, интеллектуальная фильтрация команд) позволяет перейти от реактивного к предиктивному управлению. Это снижает аварийность и повышает экономическую эффективность. В будущем система может быть дополнена блокчейн-журналированием, квантово-устойчивой криптографией и технологиями Smart Grid, что создаст основу для построения цифровой инфраструктуры железных дорог.

Список используемой литературы:

1. Иващенко В.А. Подход к построению структур автоматизированного управления электропотреблением промышленных предприятий / В.А. Иващенко, А.Ф. Резчиков, Е.И. Шлычков // Мехатроника, автоматизация, управление. 2006. № 5. С. 53-56.
2. Давыдов В. SCADA-СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ. Введение (SCADA-система GeniDAQ) Учебное пособие Санкт-Петербург 2010 г.
3. Деменков, Н. П. SCADA-системы как инструмент проектирования СУТП: учеб, пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017
4. Елизаров И. А., Третьяков А. А., Пчелинцев А. Н. и др. Интегрированные системы проектирования и управления: SCADA-системы: учебное пособие - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 160 с.
5. Plekhanov P.A., Roenkov D.N., Bogdanova E.S., Kochergin V.I. Determining the useful life of link circuits in railway transport using a risk-based approach. In: Transportation Research Procedia, Volume 68, 2023, Pages 596-603.
6. Kochergin, V., Plekhanov, P., Roenkov, D., Bogdanova, E. (2022). Technical State Monitoring of Automatic Control Systems. In: Manakov A., Edigarian A. (eds)